

MILLIY XARAKTER XUSUSIYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA TARBIYAVIY TADBIRLARNING SAMARADORLIGI.

Usmonova Muattar Bahadirjonovna, Namangan davlat pedagogika instituti Kreativ pedagogika va psixologiya kafedrası dotsenti.

Аннотация

KIRISH: ushbu maqolada bo'lajak o'qituvchilarda milliy xarakter xususiyatlarini rivojlantirishda tarbiyaviy tadbirlarning pedagogik samaradorligi yoritiladi. Tarbiyaviy tadbirlar talabalar shaxsida vatanparvarlik, mas'uliyat, halollik, mehnatsevarlik, insonparvarlik, bag'rikenglik, milliy qadriyatlarga hurmat va ijtimoiy faollikni shakllantirishning muhim vositasi sifatida tahlil qilinadi. Maqolada xalq pedagogikasi, milliy urf-odatlar, an'analar, madaniy-ma'rifiy faoliyat, jamoaviy tadbirlar va refleksiv mashg'ulotlarning tarbiyaviy imkoniyatlari asoslab beriladi.

MAQSAD: bo'lajak o'qituvchilarda milliy xarakter xususiyatlarini rivojlantirishda tarbiyaviy tadbirlarning pedagogik samaradorligini tahlil qilish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda tarbiyaviy ishlar, xalq pedagogikasi va milliy qadriyatlarga oid ilmiy manbalar tahlil qilindi. Tahliliy, qiyosiy va pedagogik yondashuv metodlaridan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari tarbiyaviy tadbirlar bo'lajak o'qituvchilarda vatanparvarlik, mas'uliyat, halollik, mehnatsevarlik va milliy qadriyatlarga hurmat kabi sifatlarni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi. Xalq pedagogikasi va madaniy-ma'rifiy faoliyatlarining tarbiyaviy salohiyati yuqori ekanligi aniqlandi.

XULOSA: tarbiyaviy tadbirlar bo'lajak o'qituvchilarda milliy xarakter xususiyatlarini shakllantirish va rivojlantirishning samarali pedagogik vositasi hisoblanadi.

Kalit so'zlar: milliy xarakter, tarbiyaviy tadbirlar, xalq pedagogikasi, milliy qadriyatlar, bo'lajak o'qituvchi, vatanparvarlik, ma'naviy tarbiya, pedagogik samaradorlik.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗВИТИИ КАЧЕСТВ НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА.

Усмонова Муаттар Баҳадиржонова, доцент кафедры креативной педагогики и психологии Наманганского государственного педагогического института.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье раскрывается педагогическая эффективность воспитательных мероприятий в развитии качеств национального характера у будущих учителей. Воспитательные мероприятия рассматриваются как важное средство формирования у студентов патриотизма, ответственности, честности, трудолюбия, гуманности, толерантности, уважения к национальным ценностям и социальной активности. Особое внимание уделяется воспитательному потенциалу народной педагогики, национальных традиций, обычаев, культурно-

просветительской деятельности, коллективных мероприятий и рефлексивных занятий.

ЦЕЛЬ: анализ педагогической эффективности воспитательных мероприятий в развитии национальных черт характера у будущих учителей постановок, а также творческих поисков, способствовавших её становлению на профессиональном уровне.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании проанализированы научные источники по воспитательной работе, народной педагогике и национальным ценностям. Используются аналитический, сравнительный и педагогический методы.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что воспитательные мероприятия играют важную роль в формировании у будущих учителей патриотизма, ответственности, честности, трудолюбия и уважения к национальным ценностям. Установлен высокий воспитательный потенциал народной педагогики и культурно-просветительской деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: воспитательные мероприятия являются эффективным педагогическим средством формирования и развития национальных черт характера у будущих учителей.

Ключевые слова: национальный характер, воспитательные мероприятия, народная педагогика, национальные ценности, будущий учитель, патриотизм, духовно-нравственное воспитание, педагогическая эффективность.

THE EFFECTIVENESS OF EDUCATIONAL ACTIVITIES IN DEVELOPING NATIONAL CHARACTER TRAITS.

Muattar Bahadirjonovna Usmonova, Associate Professor of the Department of Creative Pedagogy and Psychology, Namangan State Pedagogical Institute.

Annotation

INTRODUCTION: this article examines the pedagogical effectiveness of educational activities in developing national character traits among future teachers. Educational activities are analyzed as an important means of forming students' patriotism, responsibility, honesty, diligence, humanism, tolerance, respect for national values and social activity. The article substantiates the educational potential of folk pedagogy, national customs, traditions, cultural and educational activities, collective events and reflective practices.

AIM: to analyze the pedagogical effectiveness of educational activities in developing national character traits among future teachers.

MATERIALS AND METHODS: the study analyzed scientific sources on educational activities, folk pedagogy, and national values. Analytical, comparative, and pedagogical methods were employed.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings revealed that educational activities play a significant role in fostering patriotism, responsibility, honesty, diligence, and respect for

national values among future teachers. The educational potential of folk pedagogy and cultural-educational activities was found to be particularly high.

CONCLUSION: educational activities are an effective pedagogical tool for forming and developing national character traits in future teachers.

Keywords: national character, educational activities, folk pedagogy, national values, future teacher, patriotism, moral education, pedagogical effectiveness.

Zamonaviy ta'lim tizimida bo'lajak o'qituvchilarni nafaqat kasbiy bilim va ko'nikmalar bilan qurollantirish, balki ularda yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlar, milliy qadriyatlarga hurmat va ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirish muhim pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, globallashuv jarayonlari kuchayib borayotgan hozirgi davrda yoshlarning milliy o'zligini anglashini rivojlantirish, ularda vatanparvarlik, insonparvarlik, bag'rikenglik, halollik va mehnatsevarlik kabi milliy xarakter xususiyatlarini mustahkamlash dolzarb masalaga aylanmoqda. Shu jihatdan tarbiyaviy tadbirlar ta'lim-tarbiya jarayonining muhim tarkibiy qismi sifatida alohida ahamiyat kasb etadi.

Milliy xarakter xalqning tarixiy tajribasi, urf-odatlar, qadriyatlari, ma'naviy qarashlari va ijtimoiy munosabatlari asosida shakllanadigan barqaror axloqiy-ruhiy sifatlar majmui hisoblanadi. Ushbu sifatlar yosh avlod ongiga tizimli pedagogik ta'sir orqali singdiriladi. Ayniqsa, tarbiyaviy tadbirlar jarayonida talabalar milliy qadriyatlarni nafaqat nazariy jihatdan o'rganadilar, balki ularni amaliy faoliyat, jamoaviy munosabatlar va ijtimoiy tajriba orqali anglay boshlaydilar. Bu esa milliy xarakter xususiyatlarining shaxsiy e'tiqod va hayotiy pozitsiyaga aylanishiga xizmat qiladi.

Xalq pedagogikasi milliy xarakter tarbiyasining muhim manbai sifatida tarbiyaviy tadbirlarning mazmunini boyitadi. Maqol va matallar, rivoyatlar, ertaklar, dostonlar, milliy urf-odatlar, marosimlar va xalq an'analari orqali yoshlar ongida milliy qadriyatlarga hurmat, tarixiy xotira, ma'naviy mas'uliyat va jamoaviylik tuyg'usi shakllanadi. Shu bois tarbiyaviy tadbirlarni tashkil etishda xalq pedagogikasi vositalaridan samarali foydalanish bo'lajak o'qituvchilarning ma'naviy kamolotini ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Bugungi kunda ayrim hollarda tarbiyaviy tadbirlar formal xarakter kasb etib, ularning tarbiyaviy ta'siri yetarlicha namoyon bo'lmayotgani kuzatilmoqda. Tadbirlarning mazmunan chuqur rejalashtirilmasligi, talabalarning faol ishtiroki yetarli darajada ta'minlanmasligi va milliy qadriyatlar bilan uzviy bog'lanmasligi ularning samaradorligini pasaytiradi. Shu sababli tarbiyaviy tadbirlarni zamonaviy pedagogik yondashuvlar, interfaol metodlar va refleksiv faoliyat bilan uyg'unlashtirish zarurati ortib bormoqda.

Mazkur maqolada milliy xarakter xususiyatlarini rivojlantirishda tarbiyaviy tadbirlarning pedagogik samaradorligi, ularning xalq pedagogikasi va milliy qadriyatlar bilan bog'liqligi hamda bo'lajak o'qituvchilar shaxsini shakllantirishdagi o'rni tahlil qilinadi.

Mavzu doirasida M. Quronovning "O'zbekiston umumiy o'rta ta'lim maktablarida milliy tarbiyaning ilmiy-pedagogik asoslari" nomli tadqiqoti muhim nazariy manba

hisoblanadi. Unda milliy tarbiya, milliy qadriyatlar, xalq og'zaki ijodi va vatanparvarlik tarbiyasi o'zaro bog'liq pedagogik tizim sifatida talqin qilingan. Bu qarash "milliy xarakter xususiyatlarini rivojlantirishda tarbiyaviy tadbirlar" mavzusi uchun asos bo'la oladi, chunki tarbiyaviy tadbirlar aynan milliy g'urur, vatanparvarlik, mas'uliyat va ijtimoiy faollikni amaliy shakllantirish vositasi sifatida namoyon bo'ladi.

O. Musurmonovning yuqori sinf o'quvchilari ma'naviy madaniyatini shakllantirishga oid tadqiqotlarida yoshlar tarbiyasida ma'naviy qadriyatlar, axloqiy me'yorlar va tarbiyaviy muhitning o'rnini asoslab berilgan. Tadqiqotda ma'naviy madaniyatni shakllantirish ta'lim jarayoni bilan birga turli tarbiyaviy ishlar orqali amalga oshirilishi ko'rsatiladi. Bu yondashuv maqola mavzusi uchun muhim, chunki milliy xarakter xususiyatlari ham ma'naviy madaniyatning tarkibiy qismi sifatida tarbiyaviy tadbirlar jarayonida rivojlanadi.

D. Ro'ziyevning "Oliy ta'lim muassasasi talabalarida milliy iftixor tuyg'usini shakllantirishning ilmiy-pedagogik asoslari" mavzusidagi tadqiqoti bevosita talabalar bilan ishlash jarayonida milliy iftixor, milliy o'zlikni anglash va vatanparvarlikni shakllantirish masalalariga bag'ishlangan. Mazkur yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda milliy xarakter xususiyatlarini rivojlantirishga mos keladi, chunki milliy iftixor tuyg'usi milliy xarakterning muhim komponentlaridan biridir.

G. Mahmudovning "Oliy pedagogik ta'lim tizimida talabalarni ma'naviy shakllantirishning ijtimoiy-pedagogik xususiyatlari" mavzusidagi avtoreferati oliy pedagogik ta'limda talabalar shaxsini ma'naviy jihatdan rivojlantirish masalalarini yoritadi. Ushbu tadqiqotda pedagogik ta'lim jarayonida ma'naviy-axloqiy tarbiya, ijtimoiy muhit va tarbiyaviy faoliyatning ahamiyati ko'rsatilgan. Bu maqola mavzusi uchun muhim, chunki bo'lajak o'qituvchilarning milliy xarakter xususiyatlari aynan oliy ta'limdagi tarbiyaviy ishlar, ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar va ijtimoiy faoliyat orqali shakllanadi.

Umuman, ushbu tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, milliy xarakter xususiyatlarini rivojlantirishda tarbiyaviy tadbirlar yordamchi emas, balki asosiy pedagogik vositalardan biri hisoblanadi. Ular orqali talabalar milliy qadriyatlarni nazariy bilishdan amaliy xulq-atvor, ijtimoiy pozitsiya va kasbiy mas'uliyat darajasiga olib chiqadilar.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, milliy xarakter xususiyatlarini rivojlantirishda tarbiyaviy tadbirlar muhim pedagogik vosita hisoblanadi. Chunki bunday tadbirlar talabalarni faqat nazariy bilim bilan emas, balki amaliy faoliyat, jamoaviy munosabat, milliy qadriyatlarga hurmat va ijtimoiy mas'uliyat tajribasi bilan boyitadi. Ayniqsa, bo'lajak o'qituvchilar uchun tarbiyaviy tadbirlar kelajak kasbiy faoliyatida zarur bo'ladigan ma'naviy-axloqiy pozitsiyani shakllantirishga xizmat qiladi.

Muhokamalar davomida aniqlanishicha, tarbiyaviy tadbirlarning samaradorligi ularning mazmuni, maqsadi, tashkil etilish shakli va talabalar ishtiroki darajasiga bevosita bog'liq. Agar tadbirlar faqat rasmiy reja asosida, talabalar faolligisiz o'tkazilsa, ularning tarbiyaviy ta'siri sust bo'ladi. Aksincha, talabalar tadbirni tayyorlash, tashkil etish, ijro etish va tahlil qilish jarayonida faol ishtirok etsa, ularda vatanparvarlik, mas'uliyat, jamoaviylik, tashabbuskorlik va milliy g'urur kabi sifatlar kuchliroq shakllanadi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, xalq pedagogikasi vositalari bilan boyitilgan tarbiyaviy tadbirlar milliy xarakter xususiyatlarini rivojlantirishda yanada samarali hisoblanadi.

Masalan, maqol va matallar, rivoyatlar, dostonlar, milliy urf-odatlar, xalq o'yinlari, tarixiy shaxslar hayoti va milliy bayramlarga bag'ishlangan tadbirlar talabalarda milliy o'zlikni anglash, tarixiy xotira, ma'naviy mas'uliyat va milliy qadriyatlarga hurmatni kuchaytiradi.

Tarbiyaviy tadbirlar orqali milliy xarakter xususiyatlarini rivojlantirishda quyidagi natijalarga erishish mumkin: talabalar milliy qadriyatlarning mazmunini chuqurroq anglaydi; ularda milliy g'urur va vatanparvarlik tuyg'usi mustahkamlanadi; jamoda ishlash, boshqalarning fikrini hurmat qilish va ijtimoiy mas'uliyatni his qilish ko'nikmalari rivojlanadi; bo'lajak o'qituvchi sifatida tarbiyaviy faoliyatni tashkil etish kompetensiyasi shakllanadi.

Shuningdek, tarbiyaviy tadbirlar talabalarni mustaqil fikrlash, axloqiy tanlov qilish va o'z pozitsiyasini asoslashga o'rgatadi. Masalan, "Milliy qadriyatlar va zamonaviy yoshlar", "Ustoz-shogird an'analari", "Vatanparvarlik — milliy xarakterning asosi", "Oila va mahalla tarbiyasi" kabi mavzulardagi davra suhbatlari, debatlar va ijodiy uchrashuvlar talabalarni muammo yuzasidan fikr yuritishga, shaxsiy xulosa chiqarishga va ijtimoiy faollikka undaydi.

Muhokamalar asosida aytish mumkinki, tarbiyaviy tadbirlarning samaradorligini oshirish uchun ularni interfaol metodlar bilan uyg'unlashtirish zarur. Loyiha ishlari, keystadi, rolli o'yinlar, ijodiy taqdimotlar, refleksiv suhbatlar va guruhli topshiriqlar talabalarni passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylantiradi. Bu esa milliy xarakter xususiyatlarining barqaror shakllanishiga xizmat qiladi.

Yana bir muhim natija shundaki, tarbiyaviy tadbirlar ta'lim muassasasi, oila va mahalla hamkorligida tashkil etilganda ularning ta'siri kuchayadi. Chunki milliy xarakter faqat auditoriya sharoitida emas, balki real ijtimoiy muhitda, oilaviy munosabatlarda, mahalla hayotida va jamoaviy faoliyatda shakllanadi. Shu bois oliy ta'lim muassasalarida milliy bayramlar, ma'naviy-ma'rifiy uchrashuvlar, tarixiy maskanlarga sayohatlar, mahalla faollari bilan uchrashuvlar va volontyorlik tadbirlarini tizimli tashkil etish maqsadga muvofiqdir.

Umuman olganda, natijalar tarbiyaviy tadbirlar milliy xarakter xususiyatlarini rivojlantirishda samarali pedagogik vosita ekanini ko'rsatadi. Ularning samaradorligi mazmuniy boylik, xalq pedagogikasi bilan uyg'unlik, talabalar faolligi, refleksiya, amaliy faoliyat va ijtimoiy hamkorlik bilan belgilanadi. Shu jihatdan tarbiyaviy tadbirlar bo'lajak o'qituvchilarning nafaqat ma'naviy-axloqiy kamolotiga, balki ularning kelajakdagi tarbiyaviy faoliyatga tayyorgarligiga ham xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, milliy xarakter xususiyatlarini rivojlantirish bugungi ta'lim tizimining muhim pedagogik va ijtimoiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, bo'lajak o'qituvchilarda milliy qadriyatlarga sadoqat, vatanparvarlik, mas'uliyat, halollik, insonparvarlik, bag'rikenglik va mehnatsevarlik kabi fazilatlarni shakllantirish ularning kasbiy va ma'naviy kamolotini ta'minlaydi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, tarbiyaviy tadbirlar milliy xarakter xususiyatlarini rivojlantirishning samarali pedagogik vositasi hisoblanadi. Tarbiyaviy tadbirlar orqali talabalar milliy qadriyatlarni faqat nazariy jihatdan emas, balki amaliy faoliyat, ijtimoiy

munosabat va shaxsiy tajriba asosida anglay boshlaydilar. Bu esa milliy xarakter xususiyatlarining barqaror shaxsiy sifatga aylanishiga xizmat qiladi.

Shuningdek, xalq pedagogikasi vositalari — maqol va matallar, ertaklar, rivoyatlar, dostonlar, milliy urf-odatlar va an'analar tarbiyaviy tadbirlarning mazmunini boyitib, ularning ma'naviy-ta'sirchanlik darajasini oshiradi. Ayniqsa, interfaol metodlar, jamoaviy faoliyat, refleksiv mashg'ulotlar va ijtimoiy loyihalar bilan uyg'unlashgan tarbiyaviy tadbirlar talabalarni faol fikrlashga, milliy o'zlikni anglashga va ijtimoiy mas'uliyatni his etishga undaydi.

Tahlillar asosida shuni ta'kidlash mumkinki, tarbiyaviy tadbirlarning samaradorligi ularning tizimli tashkil etilishi, talabalar faolligi, xalq pedagogikasi bilan uyg'unligi hamda ta'lim muassasasi, oila va mahalla hamkorligiga bog'liq. Shu sababli oliy ta'lim muassasalarida milliy xarakter tarbiyasiga yo'naltirilgan ma'naviy-ma'rifiy faoliyatni zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Umuman olganda, tarbiyaviy tadbirlar bo'lajak o'qituvchilarning ma'naviy-axloqiy kamoloti, pedagogik madaniyati va kasbiy kompetentligini rivojlantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Shu bois milliy xarakter xususiyatlarini rivojlantirishga qaratilgan tarbiyaviy faoliyatni pedagogik ta'lim tizimining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida tashkil etish zarur.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Quronov M. O'zbekiston umumiy o'rta ta'lim maktablarida milliy tarbiyaning ilmiy-pedagogik asoslari: ped. fan. dok. ... diss. avtoref. — Toshkent, 1998.
2. Musurmonova O. Yuqori sinf o'quvchilari ma'naviy madaniyatini shakllantirishning pedagogik asoslari: ped. fan. dok. ... diss. avtoref. — Toshkent, 1993.
3. Ro'ziyeva D.I. Oliy ta'lim muassasasi talabalarida milliy iftixor tuyg'usini shakllantirishning ilmiy-pedagogik asoslari: ped. fan. dok. ... diss. avtoref. — Toshkent, 2007.
4. Mahmudova G.T. Oliy pedagogik ta'lim tizimida talabalarni ma'naviy shakllantirishning ijtimoiy-pedagogik xususiyatlari: ped. fan. nomz. ... diss. avtoref. — Toshkent, 2004.
5. Mutalipova M.J. Xalq pedagogikasi: o'quv qo'llanma. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2015. — 160 b.